

„Roads? Where we’re going, we don't need roads.“ Die Zukunft des Publizierens

Dinger, Patrick

patrick.dinger@uni-muenster.de
Universität Münster, Deutschland
ORCID: 0000-0002-2649-4737

Horstmann, Jan

jan.horstmann@uni-muenster.de
Universität Münster, Deutschland
ORCID: 0000-0001-8047-2232

Jansky, Caroline

jansky@hab.de
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Deutschland
ORCID: 0000-0002-7071-1022

Jurczyk, Thomas

thomas.jurczyk-q88@rub.de
Universität Tübingen, Deutschland
ORCID: 0000-0002-5943-2305

Steyer, Timo

t.steyer@tu-braunschweig.de
Technische Universität Braunschweig, Deutschland
ORCID: 0000-0003-0218-2269

Die DHd-AG Digitales Publizieren

Seit ihrer Gründung 2014 widmet sich die DHd Arbeitsgruppe Digitales Publizieren Diskursen rund um das Thema digitales Publizieren in den Digital Humanities. Die Arbeit der AG ist maßgeblich geprägt von der immer selbstverständlicher werdenden Nutzung digitaler Ressourcen im dynamischen Publikationswesen. Die Spannungsverhältnisse zwischen analogen und digitalen sowie geschlossenen und offenen Publikationswegen und -formen bilden Konstanten in der AG-Tätigkeit. Dabei agiert die AG möglichst eng an den Fragen und Bedarfen der Community und vermittelt und fördert die Vorteile von offenen Publikationen. Der Blick richtet sich dabei sowohl auf aktuelle Entwicklungen als auch auf die Zukunft des Publizierens. Ergebnisse und offene Fragen wurden in zahlreichen Vorträgen, Podiumsdiskussionen, Postern und digitalen Publikationen (vgl. AG Digitales Publizieren, 2021) an die Community zurückgegeben.

Anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens macht die AG mit einem Poster auf der DHd2024 in Form einer Zeitleiste auf ihre Aktivitäten aufmerksam und möchte über Erfolge, aktuelle Vorhaben, aber auch nicht Erreichtes informieren und ins Gespräch kommen. Einen zweiten Schwerpunkt des Posters bildet ein Blick nach vorn: Fünf Thesen zur Zukunft des (digitalen) Publizierens können interaktiv diskutiert und hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit ihrer Realisierung eingeschätzt werden.

Fünf Thesen zur Zukunft des (digitalen) Publizierens

1. These: Die AG Digitales Publizieren streicht „Digital“ aus ihrer Benennung.

„Publikationskompetenz“ als wissenschaftliche Schlüsselkompetenz wird unabhängig von der Frage nach dem Publikationsmedium: Digitales Publizieren wird zum Normalfall, das gedruckte Buch oder Heft zur bibliophilen Kostbarkeit. Publizieren ist in Zukunft immer digital.

2. These: Es entsteht eine große Bandbreite an Publikationsformaten, die nicht nur die Lesenden, sondern auch die maschinelle Verarbeitung im Blick haben.

Obwohl schon häufiger tot gesagt, ist PDF derzeit noch das meistverbreitete Publikationsformat, das die analoge Leseerfahrung in den digitalen Raum zu verlagern versucht. Dabei wird auf digitale Features wie Maschinenlesbarkeit oder eine anpassbare Darstellung verzichtet. In Zukunft setzen sich jedoch sogenannte One-Source-Publishing-Ansätze stärker durch, bei denen eine autoritative Kerndatei automatisiert in beliebig viele andere Formate wie PDF, HTML und XML (JATS) transformiert werden kann. So werden die Veröffentlichungen durch die verbesserte Maschinenlesbarkeit selbst zu einer potenziellen Quelle für computergestützte Analysen.

3. These: Anwendungen des Machine-Learnings werden integraler Bestandteil von Prozessen des wissenschaftlichen Schreibens, Reviewings, der Redaktion und des Layouts.

Nach der niedrigschwelligen Verfügbarmachung von Large Language Models durch Anwendungen wie ChatGPT nahmen Diskussionen um die Integration „Künstlicher Intelligenz“ auch in wissenschaftliche Arbeits- und Publikationsprozesse Fahrt auf (vgl. etwa Hoffmann, 2023). In Zukunft nehmen Text- und Bildgeneratoren sowie Prompt-Engineering einen festen Platz in der wissenschaftlichen Arbeit ein. Offene KI-Anwendungen wer-

den Community-basiert so verbessert, dass die generierten Informationen durch Verknüpfungen mit gewährleisteteten Wissensressourcen nachvollziehbar sind. Außerdem setzt die wissenschaftliche Gemeinschaft Standards des Umgangs mit KI-Tools etablieren und automatisierte Generierung in Teilprozessen so ein, dass sie die wissenschaftliche Integrität von Texten und Visualisierungen nicht durch ungesichertes, nicht belegbares Wissen kontaminiert.

4. These: Der Tod der individuellen Autorschaft steht kurz bevor.

Durch die Öffnung von Publikationsprozessen bestehen die Möglichkeit und der Anspruch, Art und Umfang der Beteiligung an einem Forschungsergebnis transparent öffentlich darzustellen (vgl. D'Ignazio und Klein, 2020, 18; Heller et al., 2014). Das Prinzip „Autorschaft“ hat damit schon bald ausgedient: Stattdessen rückt die präzise Benennung des jeweils individuellen Beitrags zu einer kollaborativen Publikation in den Mittelpunkt (vgl. National Information Standards Organization, 2022).

5. These: Es werden vermehrt Datensätze statt Texte publiziert.

Mit den neuen Möglichkeiten, Forschungsdaten zu veröffentlichen und zu beschreiben, verändert sich auch die Art, wie in den Digital Humanities publiziert wird (vgl. Cremer, 2018). Die neue Publikationskultur setzt verstärkt auf offene Micro-Formate, Zeitschriftenartikel und Repositorien. Über Plattformen können Forschungsdaten und Ergebnisse zusammengefasst, Darstellungen von Forschungsprozessen als vollwertige digitale Publikation und Vertrauen stiftende Datenquelle akzeptiert werden – ein Trend, der sich bereits jetzt andeutet (vgl. Helling et al., 2022; Busch et al., 2022; NFDI 2023).

Poster interaktiv

Die Postergestaltung stellt die Interaktion zwischen den Vorstellenden und dem Publikum ins Zentrum. Die Zeitleiste, die die AG-Aktivitäten der letzten zehn Jahre darstellt, fächert sich für den Blick in die Zukunft des Publizierens in fünf bewusst pointiert dargestellte Thesen auf: Sie sollen die Besucher*innen zu einer Positionierung provozieren und zum Mitdiskutieren anregen. Über QR-Codes sind Erläuterungen der Thesen abrufbar. Außerdem können die Thesen hinsichtlich ihrer Relevanz und Wahrscheinlichkeit mithilfe eines digitalen Umfragetools bewertet werden. Diese Positionsbestimmung beschränkt sich nicht auf den Zeitraum der Posterpräsentation, sie kann weitergeführt und in anderen Kontexten aufgegriffen werden. Die Ergebnisse liefern der AG wichtige Anhaltspunkte dafür, welche die drängendsten Fragen an die Entwicklungen des Publikationswesens sind und wie die Arbeit der AG

ausgerichtet werden muss, um die Bedarfe der Community auch in Zukunft abdecken zu können.

Bibliographie

AG Digitales Publizieren. 2021. Digitales Publizieren in den Geisteswissenschaften: Begriffe, Standards, Empfehlungen. Wolfenbüttel: Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften / Working Papers. https://doi.org/10.17175/wp_2021_001_v2 (zugegriffen: 1. Dezember 2023).

Busch, Anna, Fabian Cremer, Harald Lordick, Dennis Mischke und Timo Steyer. 2022. „Strukturen und Impulse zur Weiterentwicklung der DHd-Abstracts.“ In DHd 2022 Kulturen des digitalen Gedächtnisses. 8. Tagung des Verbands "Digital Humanities im deutschsprachigen Raum". <https://doi.org/10.5281/zenodo.6328089> (zugegriffen: 1. Dezember 2023).

Cremer, Fabian. 2018. „Nun sag, wie hältst Du es mit dem Digitalen Publizieren, Digital Humanities?“ In Digitale Redaktion. Editorial zum digitalen Publizieren. <https://editorial.hypotheses.org/113> (zugegriffen: 1. Dezember 2023).

D'Ignazio, Catherine und Lauren F. Klein. 2020. Data Feminism. Cambridge, MA: The MIT Press. DOI: <https://doi.org/10.7551/mitpress/11805.001.0001> (zugegriffen: 1. Dezember 2023).

Heller, Lambert, Ronald The und Sönke Bartling. 2014. „Dynamic Publication Formats and Collaborative Authoring.“ In: Opening Science. The Evolving Guide on How the Internet is Changing Research, Collaboration and Scholarly Publishing, hg. von Sönke Bartling und Sascha Friesike, 191–211. Cham: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-00026-8> (zugegriffen: 1. Dezember 2023).

Helling, Patrick, Anke Debbeler und Rebekka Borges. 2022. „Konferenzbeiträge strategisch publizieren: Automatisierte Workflows zur individuellen Veröffentlichung von Konferenzbeiträgen am Beispiel des Verbands Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e.V.“ O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal 3: 1–17. <https://doi.org/10.5282/o-bib/5835> (zugegriffen: 1. Dezember 2023).

Hoffmann, Lisa. 2023. „ChatGPT im Hochschulkontext – eine kommentierte Linksammlung.“ In: Hochschulforum Digitalisierung. <https://hochschulforumdigitalisierung.de/blog/chatgpt-im-hochschulkontext-%E2%80%93-eine-kommentierte-linksammlung> (zugegriffen: 1. Dezember 2023).

Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI). 2023. <https://www.nfdi.de/> (zugegriffen: 1. Dezember 2023).

National Information Standards Organization. 2022. ANSI/NISO Z39.104-2022. CRediT, Contributor Roles Taxonomy. Baltimore, MD: National Information Standards Organization. <https://>

doi.org/10.3789/ansi.niso.z39.104-2022 (zugegriffen: 1. Dezember 2023).